

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846960>
УДК 7.05

РОЛЬ МУЗЕЯ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

А.С. Гертель,
магистрант 1 курса, напр. «Мультимедийный дизайн»
О.В. Мыскова,
научный руководитель,
доц.,
РГУ им. А.Н. Косыгина,
г. Москва

Аннотация: В статье исследуются вопросы влияния музея на культурное развитие и воспитание детей. Изучаются аспекты формирования духовного сознания и нравственно-эстетической культуры у детей. В обобщенном ключе анализируется современный образовательный процесс, а также педагогика. Большое место в работе занимает рассмотрение вопроса о необходимости создания интерактивных экспозиций для детей. Также подробно анализируется значение экскурсий в усвоении материала выставок детьми.

Ключевые слова: музей, выставочное пространство, интерактивная выставка, детская психология, экскурсия

THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE DEVELOPMENT AND UPBRINGING OF CHILDREN

A.S. Gertel,
1st year Student, e.g. "Multimedia Design"
O.V. Myskova,
Scientific Director,
Associate Professor,
RSU A.N. Kosygin,
Moscow

Annotation: The article examines the issues of the museum's influence on the cultural development and upbringing of children. The aspects of the formation of spiritual consciousness and moral and aesthetic culture in children are studied. The modern educational process and pedagogy are analyzed in a generalized way. A large place in the work is occupied by the consideration of the need to create

interactive expositions for children. The importance of excursions in the assimilation of the material of exhibitions by children is also analyzed in detail.

Keywords: museum, exhibition space, interactive exhibition, child psychology, excursion

Как известно, одна из самых актуальных задач современного общества состоит в создании благоприятных условий для формирования полноценной, здоровой личности, которая будет ориентирована на общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-эстетические и духовные ценности. Процесс духовного и социального воспитания человека берет свое начало еще в детстве. Социальное развитие идет от осознания подростком своих социальных возможностей, через становление личностных новообразований к проявлению, укреплению, качественному изменению социальной позиции в результате собственной творческой деятельности [1-7].

Важнейшим из учреждений, формирующих духовно – культурные и исторические ценности детей, является музей. Музей это действующая на постоянной основе некоммерческая организация, которая служит обществу, заботится об общественном развитии, является открытой для публики и с целью познания, обучения и развлечения собирает, хранит, изучает, демонстрирует и популяризирует материальное и **нематериальное наследие** человечества и среды его обитания [8]. Музей является пространством, в котором заключены актуальные смыслы, ценности и сакральные объекты. Музейная экспозиция или выставочный проект становятся визуально-пространственным сообщением, содержание которого предназначено для посетителя и раскрывается при непосредственном его взаимодействии с объектами наследия [6]. Экспозиция выступает основным каналом музейной коммуникации, а экспонаты являются **единицами этой коммуникации**.

Первостепенной задачей музеев является **сохранение** культурных и исторических ценностей. Также важной задачей является **проведение выставок** и презентации для обучения и духовного развития человека. **Образование** в рамках музейного пространства, в отличие от образовательного учреждения, происходит в особой, эстетически значимой, **информационно-предметной** среде, где ребенок ощущает себя полноценным **субъектом культуры**. Ведь не стоит забывать, что познание мира должно происходить не только через тексты и цифры, которыми дети окружены в школах, но и через чувственное восприятие. Благодаря визуальным методам представления знаний дети учатся интерпретировать и анализировать, критиковать и использовать образную информацию, чтобы позднее делать выбор на этой основе.

Современный образовательный процесс включает в себя такую важную составляющую, как музейная педагогика. В основу школьной музейной педагогики положены идеи осмысления мира и индивидуальной жизни человека [1]. Педагогической целью любого музея является формирование положительного эмоционально – личностного отношения детей к ценностям культурного наследия. В системе воспитательной работы музея заключается в формировании гармоничной личности. Воспитательная функция музея состоит в том, что он создает особую образовательную среду для формирования у обучающихся ценностного отношения к культурно-историческому наследию [2].

Образовательный процесс в музейном пространстве для детей осуществляется непосредственно благодаря экспонатам, а также проведению экскурсий, различных мастер-классов и образовательных программ. С развитием компьютерных технологий и процессом совершенствования технического оснащения, выставочные экспонаты в музеях становятся интерактивными и мультимедийным [2]. Разнообразные мультимедийные технологии позволяют эффективней развивать зрительное и слуховое восприятие, мотивируют и активизируют детей к обучению. Благодаря новым технология практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Применение мультимедийных продуктов в учебном процессе и внеурочной деятельности, повышает активность обучающихся [5].

Интерактивность экспозиции именно в детских музеях также обусловлена устройством детской психологии и их особым восприятием окружающего мира. Психология у детей устроена таким образом, что познание мира происходит через эмоции. В детской психологии существует термин «интеллектуальные эмоции». К ним относятся удивление, любознательность, уверенность или сомнение в своих суждениях и действиях, радость от найденного решения. Группа интеллектуальных эмоций способствует овладению ребенком познавательной деятельностью [4]. Музейные и выставочные пространства способствуют развитию в детях не только интеллектуальных эмоций, но и духовных. В совокупности все это благотворно сказывается на развитии детей. По мере взросления, дети все больше проявляет активность в процессе познания, а их мысли и чувства становятся более осознанными. Они оказывают влияние на формирование отношения подрастающего человека к окружающей действительности, событиям жизни [2]. Активное развитие процессов восприятия, памяти, воображения, мышления оказывает прямое влияние на интеллектуальный рост детей. Важнейшей составляющей роста и развития является эффективная работа мозга, которая обеспечивается тесным взаимодействием правого и левого полушария.

Проведение экскурсий является одним из основных каналов образовательной и воспитательной деятельности музеев. Именно экскурсия создает благоприятные условия для усвоения детьми информации, которая заложена в экспонатах музея. Экскурсия – коллективный осмотр музея, достопримечательного места, выставки, объекта природы и т.д. по определенному маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, образовательными, научными и воспитательными целями, а также для удовлетворения эстетических потребностей при использовании свободного времени [6]. Характерным признаком экскурсий является также коллективность осмотра, что объединяет детей, пришедших в музей, зарождающая у них совместный интерес к экспозиции. В результате появляется особая психологическая атмосфера, вызванная общностью переживаемых эмоций.

В большинстве случаев экскурсия, проводимая в музее, строится по определенному маршруту и имеет организованный характер. Музейные экскурсии для детей достаточно разнообразны и различаются по месту проведения и объектам показа, по характеру тематики, по целевой направленности, по составу экскурсантов [3]. Экскурсия по музею включает в себя множество объектов показа. Маршрут экскурсии определяется ее целью и связан с последовательностью показа объектов. В музейных экскурсиях, проводимых специально для детей, зачастую используется вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и даже декоративно-прикладной деятельности ребенка. Во время музейных экскурсии очень часто используется метод чувственного восприятия.

Экскурсии развивают навык концентрации у детей. Зачастую, детям в силу своей неумейной энергии сложнее сфокусировать свое внимание на чем-то одном, а если вдруг их абсолютно не интересует происходящее, то они даже не станут тратить на это свое время. Именно поэтому очень легко отличить хорошего детского экскурсовода в музее: он обладает особым талантом увлекать детей в изучение экспозиции. В момент проведения экскурсии у заинтересованных детей включаются в работу сразу два полушария головного мозга. С одной стороны, при разыгравшемся детском воображении очень активно работает правое полушарие, развивая творческое мышление. Однако одновременно с этим идет восприятие слов экскурсовода, что подключает левое полушарие. Тем самым происходит погружение ребенка в единство чувств и мыслей, что благотворно сказывается на раскрытии его бесконечного творческого потенциала [3].

Экскурсия также может включать различные игры, стимулирующие активность детей. Включение в деятельность активных форм взаимодействия детей приводит к тому, что дети проявляют интерес к различным

проводимым мероприятиям в музее, а также с большим удовольствием посещают музейные занятия в дальнейшем.

При правильной подаче информации и таланте экскурсовода, после выставки или экскурсии, дети задают множество вопросов, связанных с увиденным и услышанным. Таким образом, у детей формируется исследовательский навык, возникает стремление к познанию.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музей является институтом формирования исторического сознания и нравственно-эстетической культуры. Оставаясь местом хранения исторических ценностей, они также являются культурно-образовательной средой. Музейные и выставочные пространства представляют большую значимость во всей сфере образования, выполняя функции дополнительного образования и просвещения детей. Интерактивные и мультимедийные детские выставки способствуют максимальной эффективности в усвоении детьми полученных знаний. При посещении музеев дети погружаются в единство чувств и мыслей, что благотворно сказывается на повышении уровня духовного воспитания и раскрытии их бесконечного творческого потенциала.

Список литературы

[1] Бабанский Ю.К. Музей как феномен культурного пространства российской провинции [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1985. 208 с.

[2] Блинова Е.В. Интерактивные формы музейной деятельности, способствующие социализации и адаптации детей-сирот [Текст] / Социальная педагогика. – 2010. № 4.

[3] Вихман В.Г. Музей в системе ценностей евразийской культуры. / В.Г. Вихман, Г.А. Шабанов. – М.: ВУ, 1996. 68 с.

[4] Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников [Текст]. / В.Г. Колягина. – М.: Прометей, 2016. 164 с.

[5] Педагогика: традиции и инновации: XII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2021 г.) [Текст] / под ред. И. Г. Ахметова и др. – Казань: Молодой ученый, 2021. 60 с.

[6] Проектирование музейных экспозиций и выставок: история – теория – практика: учебно-методич. Пособие [Текст] / М-во культуры РФ, С.-Петербург. гос. ин-т культуры, фак. мировой культуры, каф. музеологии и культурного наследия; А.Н. Балаш, Е.И. Бородина, И.А. Куклинова [и др.]; ред. Е.Н. Мастеница; ред.-сост. А.Н. Балаш. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2020. 184 с.

[7] Психология подросткового возраста: учебник [Текст] / Б.С. Волков. // 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2018. 266 с.

[8] Устав Международного совета музеев (ИКОМ): принят на 16-й Генеральной Ассамблее ИКОМ (Гаага, Нидерланды, 5 сентября 1989 г.), дополнения и изменения внесены на внеочередной Генеральной Ассамблее ИКОМ (Париж, Франция, 9 июня 2017 г.) [Текст].

Bibliography (Transliterated)

[1] Babansky Yu.K. Museum as a phenomenon of the cultural space of the Russian province [Text] // Yu.K. Babansky. – М.: Education, 1985. 208 p.

[2] Blinova E.V. Interactive forms of museum activities contributing to the socialization and adaptation of orphans [Text] / Social pedagogy. – 2010. No. 4.

[3] Vikhman V.G. Museum in the system of values of Eurasian culture. / V.G. Vikhman, G.A. Shabanov. – М.: VU, 1996. 68 p.

[4] Kolyagina V.G. Art therapy and art pedagogy for preschoolers [Text]. / V.G. Kolyagin. – М.: Prometej, 2016. 164 p.

[5] Pedagogy: Traditions and Innovations: XII Intern. scientific. conf. (Kazan, May 2021) [Text] / ed. I.G. Akhmetova and others – Kazan: Young Scientist, 2021. 60 p.

[6] Designing museum expositions and exhibitions: history – theory – practice: teaching and methodical. Manual [Text] / Ministry of Culture of the Russian Federation, St. Petersburg. state Institute of culture, fac. world culture, department. museology and cultural heritage; A.N. Balash, E.I. Borodin, I.A. Kuklinova [and others]; ed. E.N. Mural; ed.-comp. A.N. Balash. – St. Petersburg: SPbGIK, 2020. 184 p.

[7] Psychology of adolescence: textbook [Text] / B.S. Volkov. // 4th ed., Rev. and add. – М.: KNORUS, 2018. 266 p.

[8] Statutes of the International Council of Museums (ICOM): adopted by the 16th General Assembly of ICOM (The Hague, Netherlands, September 5, 1989), additions and changes were made at the extraordinary General Assembly of ICOM (Paris, France, June 9, 2017) [Text].

© А.С. Гертель, 2021

Поступила в редакцию 04.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Гертель А.С. Роль музея в развитии и воспитании детей // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 263-268. URL: <https://ip-journal.ru/>